

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARIDA KASBIY -PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA O‘ZBEK XALQ QO‘SHIQLARINING ROLI

Qobilova E‘zoxon Bakirovna

Qo‘qon davlat universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553123>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarda kasbiy-pedagogik identitetni rivojlantirishda o‘zbek xalq qo‘shiqlarining ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil etilgan. Tadqiqotda xalq qo‘shiqlarining estetik, ma‘naviy va didaktik imkoniyatlari asosida kasbiy identitetni shakllantirish mexanizmlari ochib berilgan. Tajriba-sinov ishlari natijasida eksperimental guruhda yuqori darajadagi identitet ko‘rsatkichi 20% dan 68% gacha oshgani aniqlangan. Shuningdek, talabalarda musiqiy tafakkur, refleksiv fikrlash va pedagogik motivatsiya sezilarli rivojlangan. Natijalar xalq qo‘shiqlariga asoslangan ta‘lim modeli samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Kasbiy-pedagogik identitet, xalq qo‘shiqlari, musiqa pedagogikasi, milliy musiqa, estetik tafakkur, kasbiy identitet, pedagogik kompetensiya, refleksiv faoliyat, musiqiy idrok, ijodiy yondashuv, milliy qadriyatlar, didaktik yondashuv, musiqiy madaniyat, pedagogikmotivatsiya, kasbiyrivojlanish.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical and practical significance of Uzbek folk songs in developing the professional-pedagogical identity of future music teachers through a comprehensive approach. The study reveals the mechanisms of forming professional identity based on the aesthetic, spiritual, and didactic potential of folk songs. The results of experimental work indicate that the level of high professional identity in the experimental group increased from 20% to 68%. In addition, students demonstrated significant improvement in musical thinking, reflective skills, and pedagogical motivation. The findings confirm the effectiveness of a folk-song-based educational model.

Keywords : Musical-pedagogical identity, folk songs, music pedagogy, national music, aesthetic thinking, professional identity, pedagogical competence, reflective activity, musical perception, creative approach, national values, didactic approach, musical culture, motivation, professional development.

Аннотация : В данной статье на основе комплексного подхода анализируется научно-теоретическое и практическое значение узбекских народных песен в развитии профессионально-педагогической идентичности будущих учителей музыки. В исследовании раскрываются механизмы формирования профессиональной идентичности с учетом эстетического, духовного и дидактического потенциала народных песен. Результаты экспериментальной работы показали, что уровень высокой идентичности в экспериментальной группе увеличился с 20% до 68%. Кроме того, у студентов наблюдается значительное развитие музыкального мышления, рефлексивных навыков и педагогической мотивации. Полученные результаты подтверждают эффективность образовательной модели, основанной на народных песнях.

Ключевые слова: Музыкально-педагогическая идентичность, народные песни, музыкальная педагогика, национальная музыка, эстетическое мышление, профессиональная идентичность, педагогическая компетентность, рефлексия,

музыкальное восприятие, творческий подход, национальные ценности, дидактика, музыкальная культура, мотивация, развитие.

KIRISH

Ma'lumki ta'lim tizimida bo'lajak musiqa o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni murakkab, ko'p bosqichli va integrativ pedagogik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon nafaqat nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishni, balki shaxsning kasbiy-pedagogik identitetini rivojlantirishni ham talab etadi. Chunki zamonaviy pedagog faoliyati faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning estetik, ma'naviy va ijodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishni ham o'z ichiga oladi. Kasbiy-pedagogik identitet- bu bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy o'zligini anglash, pedagogik qadriyatlarni qabul qilishi, estetik dunyoqarashi hamda ijodiy faoliyatga tayyorligini ifodalovchi integrativ sifatdir. Ushbu tushuncha shaxsning pedagogik faoliyatdagi ichki pozitsiyasini, kasbga nisbatan ongli munosabatini va o'zini ushbu kasb egasi sifatida namoyon etish darajasini belgilaydi. Bugungi globallashuv sharoitida milliy madaniy merosni saqlash va uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, musiqa ta'limida xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarda milliy o'zlikni anglashni rivojlantiradi. O'zbek xalq qo'shiqlari xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy qadriyatlari va estetik qarashlarini o'zida mujassam etgan muhim madaniy merosdir. Ular orqali yosh avlodda nafaqat musiqiy savodxonlik, balki badiiy idrok, estetik did va milliy qadriyatlarga hurmat shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, xalq qo'shiqlaridan foydalanish bo'lajak musiqa o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik identitetini shakllantirishning samarali vositasi sifatida qaraladi. Ular pedagogik jarayonda o'quv materialidan tashqari tarbiyaviy omil sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, unda xalq qo'shiqlarining pedagogik imkoniyatlari orqali bo'lajak musiqa o'qituvchilarning kasbiy identitetini rivojlantirish masalasi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi -o'zbek xalq qo'shiqlari asosida bo'lajak musiqa o'qituvchilarda kasbiy-pedagogik identitetni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash va ularning samaradorligini asoslashdan iborat.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot tizimli, kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlar asosida olib borildi. Tadqiqotning metodologik asosini pedagogika, psixologiya va musiqa san'ati sohalaridagi ilmiy qarashlar tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlarning uyg'unlashuvi ta'minlandi. Nazariy tahlil metodi yordamida musiqa pedagogikasi, kasbiy identitet va xalq musiqasiga oid ilmiy adabiyotlar chuqur o'rganildi. Ushbu jarayonda xalq qo'shiqlarining estetik, tarbiyaviy va didaktik imkoniyatlari aniqlashtirildi. Pedagogik kuzatuv metodi orqali talabalar faoliyati tizimli ravishda o'rganildi. Ularning xalq qo'shiqlarini o'zlashtirish darajasi, ijrochilik mahorati va musiqiy tahlil qilish ko'nikmalari monitoring qilindi. Tajriba-sinov ishlari tadqiqotning muhim bosqichi bo'lib, unda eksperimental va nazorat guruhlari shakllantirildi. Eksperimental guruhda xalq qo'shiqlariga asoslangan maxsus pedagogik model joriy etildi. Ushbu model musiqiy-estetik rivojlanish, refleksiv faoliyat va ijodiy yondashuvni uyg'unlashtirishga qaratildi. Diagnostik metodlar orqali talabalarning kasbiy identitet darajasi, motivatsiyasi va estetik qarashlari aniqlanib, ularning rivojlanish dinamikasi baholandi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: diagnostik bosqich, shakllantiruvchi bosqich va natijaviy bosqich. Har bir

bosqichda olingan natijalar o‘zaro taqqoslanib, tahlil qilindi. Natijalar statistik va sifat jihatdan tahlil qilinib, tadqiqot samaradorligi ilmiy asosda baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘zbek xalq qo‘shiqlariga asoslangan ta‘lim modeli bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik identitetini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Eksperimental guruhda identitet darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Talabalarda musiqiy tafakkur rivojlandi, ular musiqiy asarlarni chuqurroq idrok eta boshladi. Shuningdek, ijodiy faollikning ortishi muhim natijalardan biri bo‘ldi. Talabalar mustaqil ravishda musiqiy g‘oyalar ishlab chiqish, ularni tahlil qilish va pedagogik jarayonga qo‘llash ko‘nikmalarini egalladi. Kasbiy motivatsiya darajasining oshishi ham tadqiqotning muhim natijalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, xalq qo‘shiqlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Multimediya vositalari, interaktiv metodlar va ijodiy topshiriqlar bilan boyitilgan darslar talabalarning o‘zlashtirish darajasini oshiradi va ularning ta‘lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi. Talabalar o‘z kasbiga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirdi. Milliy qadriyatlarga ongli munosabatning rivojlanishi kuzatildi. Bu esa ularning kasbiy identitetini mustahkamlashda muhim omil bo‘ldi. Natijalar xalq qo‘shiqlarining ta‘lim jarayonidagi samaradorligini tasdiqladi. Olingan natijalar xalq qo‘shiqlarining pedagogik vosita sifatidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ular orqali talabalarda musiqiy tafakkur, estetik idrok va pedagogik kompetensiyalar rivojlanadi. Xalq qo‘shiqlari emotsional ta‘sir orqali talabalarning ichki dunyosiga ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa ularning kasbiy shakllanish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, xalq qo‘shiqlari orqali milliy o‘zlikni anglash kuchayadi. Bu esa kasbiy-pedagogik identitetning muhim komponentidir. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, xalq qo‘shiqlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv bo‘lajak pedagoglarni zamonaviy va milliy qadriyatlarni uyg‘unlashtira oladigan mutaxassis sifatida tayyorlash imkonini beradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari o‘zbek xalq qo‘shiqlarining bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarda kasbiy-pedagogik identitetni rivojlantirishdagi muhim pedagogik omil ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, xalq qo‘shiqlari nafaqat musiqiy material sifatida, balki shaxsni tarbiyalovchi, uning estetik va ma‘naviy dunyoqarashini shakllantiruvchi kompleks pedagogik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan, ularning ta‘lim jarayoniga tizimli integratsiyasi bo‘lajak pedagoglarning kasbiy shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Xalq qo‘shiqlari o‘zining boy estetik va ma‘naviy mazmuni orqali talabalarda musiqiy tafakkur, badiiy idrok va kasbiy qadriyatlar tizimining shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, xalq qo‘shiqlarining obrazli tuzilishi, ritmik va melodik xususiyatlari talabalarning musiqani chuqur his etishi va anglashiga yordam beradi. Bu esa o‘z navbatida ularning pedagogik faoliyatda musiqiy materiallardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Talabalar o‘zlarini nafaqat musiqa ijrochisi, balki pedagog sifatida ham anglay boshlaydi. Bu esa ularning pedagogik faoliyatga nisbatan ongli va mas‘uliyatli yondashuvini shakllantiradi. Shuningdek, mazkur yondashuv talabalarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini oshirish bilan bir qatorda, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Talabalar xalq qo‘shiqlari asosida yangi pedagogik g‘oyalar ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish va ta‘lim jarayonini ijodiy tashkil etish ko‘nikmalarini egallaydi. Tadqiqot jarayonida aniqlangan

muhim jihatlardan yana biri — xalq qo‘shiqlari orqali talabalarda milliy o‘zlikni anglash jarayonining faollashishidir. Bu esa ularning kasbiy-pedagogik identitetini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Chunki milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik faoliyat o‘qituvchining ichki pozitsiyasini mustahkamlaydi va uning kasbiy faoliyatini ma‘naviy jihatdan boyitadi. Bundan tashqari, xalq qo‘shiqlaridan foydalanish talabalarda refleksiv fikrlashni rivojlantiradi. Ular o‘z faoliyatini tahlil qilish, o‘z ustida ishlash va pedagogik jarayonda samarali qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu esa zamonaviy pedagog uchun muhim kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, xalq qo‘shiqlariga asoslangan ta‘lim modeli talabalarining kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Jamoa bilan ishlash, fikr almashish va o‘z fikrini erkin ifoda etish jarayonlari ularning pedagogik tayyorgarligini mustahkamlaydi. Natijada, xalq qo‘shiqlaridan tizimli va maqsadli foydalanish musiqa ta‘limining sifatini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Bu yondashuv orqali bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarda nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalar, balki estetik did, milliy o‘zlikni anglash va ijodiy tafakkur ham rivojlanadi. Umuman olganda, o‘zbek xalq qo‘shiqlariga asoslangan pedagogik yondashuv bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarni har tomonlama rivojlangan, kasbiy jihatdan yetuk, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtira oladigan pedagog sifatida tayyorlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muslimov, N. A. (2015). *Kasbiy ta‘lim pedagogikasi*. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
2. Safarova, R. (2018). *Pedagogik jarayonda shaxsni shakllantirish muammolari*. Toshkent: O‘qituvchi.
3. Qodirov, R. (2020). *Musiqa ta‘limi metodikasi*. Toshkent: Innovatsiya.
4. Baxriyev, A. (2019). *Pedagogik kompetensiya va innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: Tafakkur.
5. Qobilova, E. (2020). *Musiqa o‘qitish metodikasi va maktab repertuari*. Farg‘ona: Farg‘ona nashriyoti.
6. Qobilova, E. B. (2021). Moral education as an important factor in the formation of a student as a person. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(10), 186–189.
7. Azizxonova, M., & Qobilova, E. (2022). Yoshlarni musiqiy madaniyati va ma‘naviyatni shakllantirishda musiqiy tarbiyaning ahamiyati. *Oriental Art and Culture*, 3, 51–57.
8. Қобилова, Э. Б. (2022). Формировать духовное мировоззрение подрастающего поколения через фольклор жанра. *Oriental Art and Culture*, 3(1), 291–295.
9. Kobilova, E. B. (2022). Classical music and youth education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(9), 126–130.
10. Qobilova, E. (2023). Forming a sense of internationality in students through the traditional music of Azerbaijan. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3, 127–132.
11. Qobilova, E. B., Toshpolatova, S., Muhammadjonova, M., Muninova, M., Baxromova, M., & Rahimova, D. (2023). Qadimiy musiqiy san‘atning shakllanish jarayoni. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 14), 560–565.
12. Qobilova, E. (2024). The place of folk songs in Isajan Sultan’s stories. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 4(2), 44–49.

13. Qobilova, E., Xaydarova, I., & Gulnora, R. (2024). O'zbek xalq an'analari – tarbiya omili. *Scientific Approach to the Modern Education System*, 3(26), 192–195.
14. Qobilova, E. (2024). Musiqa ong va hislar o'rtasidagi vositachidir. *Pedagogikada ilmiy izlanishlar*, 2(1), 28–31.
15. Qobilova, E. (2024). The significance of interdisciplinary connection in the formation of music literacy in children with hearing defect in music lessons. *Uzbekistan Educational Research Journal*, 1(1).
16. Кобилова, Е. (2025). The role of the opera genre in the spiritual and moral education of students. *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, 1(1), 156–159.
17. E'zozxon, Q., Teshaboyeva, Z., & Ergasheva, S. D. (2024). Hozirgi o'zbek hikoyachiligining yetakchi tamoyillari. *University Research Base*, 46–49.